

apenado Pavão

opinião como direito

O DRAMA E A COMÉDIA

maio 16, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas

Ano 12 – Vol. 05 – N. 27/2024

É típico de regimes autoritários e de situações excepcionais a fanfarronice de alardear acontecimentos. Basta que haja um palco e lá estarão os espertalhões para não pagar ingresso e assistirem ao espetáculo. Seja drama ou comédia.

Quando se estuda Direito Financeiro (era assim na disciplina que se estudava) apreendem-se dois conceitos que se aproximam foneticamente, mas se distinguem pela extensão: imprevisão e imprevisibilidade. No primeiro está a falta de previsão; no segundo, a insuficiência. Pois é nisso que residem o drama e a comédia de que aqui se fala.

O drama vive toda a gente do Rio Grande do Sul devastado, onde só mesmo a sociedade civil organizada tem a sinceridade da solidariedade. Os exemplos são inúmeros. Talvez seja o drama de hoje que leve todo um país a compreender, finalmente, que auxílios emergenciais são migalhas perpetuadas pelo desejo de dependência do poder.

Nem previsão, nem previsibilidade, apenas a nefasta omissão de quem governou aquele estado e sabe de suas fragilidades ambientais, mas optou por nada fazer, além de demagogia política.

Nada mais oportuno lembrar neste momento dramático por que vive o Brasil, pois um dos seus mais importantes estados (refiro-me ao potencial produtivo) está em meio a sua maior catástrofe. A maior porque, muito provavelmente, não será a última. É o que nos comprova a história, a mesma que pretende ser desmentida por versões fantasiosas de um (contraditoriamente) “progressismo primitivista”.

Pois bem, com fanfarrices, festejos e gritos da militância, o presidente ungido preannuncia seu candidato à sucessão governamental do Rio Grande do Sul. Ou alguém duvida que assistimos a um oportunismo eleitoral precoce cometido por quem já pediu votos para um pré-candidato à prefeitura de São Paulo? Claro que não.

Pois em meio ao drama a comédia cria mais um ministério que pretende apenas esvaziar espaço no palácio do planalto para acomodação de “novos” projetos.

Não se sabe ao certo quem ocupará a sala, conquanto seja possível elucubrar que um (a) obediente sirva. Não há exigência maior que não a de quem possa ter a vocação de censurar tudo o que desagrade.

Certo, porém é que a vocação de um chefe de polícia autoritário já serve, porque o que puder ser subvertido sob o mantra do momento (Fakenews) é tudo o que importa. O resto pode deixar por conta de um conjunto de patetas úteis em certos programas de televisão, ávidos por mentir com o semblante indisfarçável de militantes.

Este país está na lama e sob as águas no Sul um pouco pela natureza, mas também pela imprevisão e imprevisibilidade irresponsável de seus governantes. Basta ver o tempo que essa gente por lá passou no poder. Mas há coisa pior.

Este país está sob a lama, sobretudo, porque criaram um projeto de poder que ignorou a base legítima e imaginou que pudessem sufocar a mais autêntica vontade popular, contida em um significativo contingente, que vai às ruas com o vigor da indignação de quem sabe que foi ultrajado por pessoas que, às ruas não podem ir, vivem como ratos de esgoto em caminhares soturnos. A isto estão condenados até que a conta celestial chegue.

O quadro que assistimos tem responsáveis, não apenas coadjuvantes. Há bobos e bobas da corte a incensar seus reis por migalhas. Há mais nas masmorras, onde o sofrimento é visível. Há perfídia e subserviência. Enfim, há dramas e comédias. Enquanto a lona estiver montada haverá espetáculos, ainda que seja de horrores.

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- O FILME E O ROTEIRO**
abril 29, 2021
Em "Jurídico"
- A ARTE DE POLITIZAR O DRAMA**
abril 9, 2019
Em "Opinião"
- O DRAMA E O CAOS**
junho 26, 2023
Em "Crônicas"

com a tag literatura

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Doutor em Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR
DIAS E NOITES

PRÓXIMO POST
ENTRE SAUDADE E ORGULHO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A CRIATIVIDADE

AGOSTO À GOSTO

O INTELLECTUAL REFINADO

C'EST LA DÉCADENCE!

LETRAS

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

- CARLOS AUGUSTO FURTA...**
em **PODRES PODERES**
Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**
- A PENA DO PAVÃO** em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
Antonio Ailton em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
- José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**